

فکر و تحقیق سہ ماہی

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی

سہ ماہی فکر و تحقیق نئی دہلی

Jan, Feb, Mar-2015

Quarterly FIKR-O-TAHQEEQ New Delhi

Registered with the registrar of news papers for India RNI. no. 69302/98 ISSN. No. 2249-0647

Quarterly **FIKR-O-TAHQEEQ** New Delhi

National Council for Promotion of Urdu Language

Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development
Government of India, FROGH-E-URDU BHAWAN, FC-33/9, Jasola, New Delhi-110025
Phone: 011-49539000, Fax:011-49539099

Vol: XVIII Issue-1

Jan, Feb, Mar-2015

اردو دنیا قومی اردو کونسل کی فخریہ پیشکش

تمام ترگیں صفحات اور دیدہ زیب تصاویر سے مزین ماہانہ عالمی جریدہ جسے آپ پوری دنیا میں اردو زبان کے کسی بھی ماہانہ سے پہلے پائیں گے۔ اردو زبان کی دنیا سے جوڑنے والا اور عام اردو قاری و ادیبی حلقوں کی دلچسپی کے ساتھ بلاواسطہ کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنے والا اور دلگاہدار ہر شمارے میں بڑھے، اردو کے ادبی شاہکاروں کے علاوہ، علمی مضامین، ادبی انٹرویو، تاریخ، سائنس، سماج، مٹی، کتابوں پر تبصرے، قومی اردو کونسل کی سرگرمیوں، سیمیناروں اور فروغِ اردو سے متعلق نئی کاوشوں کا احوال اور بہت کچھ۔

فی شمارہ: 15 روپے، سالانہ: 150 روپے

ایک قدم صفائی کی جانب

بچوں کی دنیا قومی اردو کونسل کی فخریہ پیشکش

بچوں کے لیے دنیا کاسب سے خوب صورت اردو رسالہ تفریح اور معلومات کا مین سٹیم

- کہانیاں
- نظمیں
- مضامین
- کارٹون
- کامکس
- قسط وار ناول
- اردو فیس بک
- سوال جواب
- دماغی ورزش
- ننھے فنکار جیسے منتقل کام

ہر صفحہ دل فریب تصویریں کامرقع

قیمت: صرف دس روپے! زر سالانہ: 100 روپے (12 شماروں کے لیے)

سالانہ خریداری اور اپنی بخشی کے لیے رابطہ فرمائیں

شعبہ فروخت: قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، ویسٹ بلاک 8، ونگ 7، آر کے پورم، نئی دہلی-110066
فون: 011-26109746، فیکس: 011-26108159، 011-26108159
E-mail: ncpulsaleunit@gmail.com, sales@ncpul.in
ٹاؤ: 110-7-22 تھرو فلور ساہیڈ پاریٹنگ کمپلیکس، بلاک نمبر 5-1 پتھرگچی، حیدرآباد-500002 فون: 040-24415194

Printed and Published by Dr. Khwaja Md. Ekramuddin, Director NCPUL on behalf of NCPUL, FAROGH-E-URDU BHAWAN, FC-33/9, Institutional Area, Jasola, New Delhi-110025

and printed at S. Narayan & Sons, B-88, Okhla Indl. Area, Phase-II, New Delhi-110020 on 70 GSM Paper produced by THPL

Editor: Dr. Khwaja Md. Ekramuddin, Tel.: 011-49539000, Fax: 011-49539099

178	شہیم احمد	♦ جدید نظم گو شعرا - اپنی تنقیدی بصیرت کے آئینے میں
189	منور حسن کمال	♦ پاکستان میں نئی نظم کے شعری تجربے اور تائیدی مزاحمتی رویے
212	اشہد کریم الفت	♦ نئی نظم میں رومانیت کے ارضی رشتے (تائیدی کے حوالے سے)
229	شیخ محبوب	♦ نئی نظم کا پس منظر
241	محمد ممنون عالم	♦ نئی نظم میں وجودیت کا آفاقی تصور
261	ابو شہیم خاں	♦ اردو نظموں کے انگریزی تراجم
281	عطا خورشید	♦ فکر و تحقیق کا اشاریہ نمبر
293		♦ آپ کی بات

اس شمارے میں —

10	حنیف کیفی	♦ نثری نظم: ہیئت اور تکنیک کی میزان
17	زبیر رضوی	♦ اردو نظم کا انتخاب
32	عبدالحق	♦ نئی نظم اساتذہ کے حوالے سے
40	مظفر علی شہ میری	♦ اردو نظم میں علامت نگاری کی تکنیک: چند پہلو
52	حمید سہروردی	♦ اردو نظم سمت و رفتار
62	کوثر مظہری	♦ 1980 کے بعد کی نظموں کا اسلوب
75	شائستہ یوسف	♦ نئی آزاد نظم کے فنی تقاضے
89	قاسم امام	♦ جدید اردو نظم کا سفر
107	ستار ساحر	♦ دکن میں نئی نظم کے نمایاں نام (1980 کے بعد)
122	ایم نصر اللہ نصر	♦ بنگال کے نظم گو شعرا
136	آفتاب احمد آفاقی	♦ جدید نظم کا وجودی سیاق
147	نیلیم فرزانہ	♦ لالے کی حنا بندی یا حسن معنی کی مشاطگی (مناظر فطرت اور اردو نظم)
159	راشد انور راشد	♦ جدید نظم - سمت، رفتار و آہنگ
169	شاہ عالم	♦ نئی نظم کی عصری حیثیت

فائز دہلوی، حاتم، آبرو، مظہر جان جاناں، خان آرزو اور نظیر اکبر آبادی وغیرہ نے اس صنف کو اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کی نظموں میں موضوعات کا تنوع بھرپور نظر آتا ہے۔ ان کی نظموں میں موسموں، ریت رواجوں، تہواروں، عمارتوں، شاعر کی محبوباؤں کے ذکر کے علاوہ ہندوستانی پھولوں، چرند پندرسم و رواج، کی تفصیلات کا بھی تذکرہ اور حیات انسانی کی ساری سرمستیاں، رعنائیاں، اور دل فریبیاں قلی قطب شاہ کی نظموں میں صاف جھلکتی ہیں۔ نظیر اکبر آبادی اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے روایت سے ہٹ کر شاعری کی اور صنف نظم کو اپنے خیالات و تجربات کی ترسیل کا ذریعہ بنایا۔ نظیر کے مشاہدے میں غیر معمولی گہرائی تھی۔ انھوں نے قوم و ملک کی زبوں حالی اور برہمنی کا ذکر اپنی نظموں میں کیا ہے یہ ایک باشعور اور حساس شاعر کی مثال ہے۔ ملک میں مسلسل خانہ جنگی، لوٹ مار، قتل عام، شہروں کی ویرانی و بربادی، فصول کی تباہی، اور اخلاق سوز حادثات کی بہتات وغیرہ میں ان کی شاعری پروان چڑھی، یہی ان کی نظموں کا پس منظر ہے۔ 1830 میں نظیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 1865 تک نظم کی دنیا ویران اور خاموش رہی۔ دراصل اس دور میں غزل سب سے زیادہ محبوب صنف سخن رہی ہے، پھر آرزو اور حالی نے نظم کے گلشن کو گلزار بنا دیا۔ لیکن نظیر کے زمانے تک کی نظم نگاری کے سفر کی روداد یہی کہتی ہے کہ روایتی نظم کے ان شعرا نے کسی باضابطہ یا طے شدہ منصوبے کے تحت نظم نگاری کو فروغ دینے یا اس کی ترقی کی کوشش میں نظمیں نہیں لکھیں، بلکہ تسکین ذوق ان کا منشا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ قلی قطب شاہ سے لے کر نظیر اکبر آبادی تک کی نظم نگاری کا مطالعہ کیجیے تو یہ بات بلاشبہ کہی جاسکتی ہے کہ اردو نظم میں ابتدا ہی سے موضوعات کا زبردست تنوع پایا جاتا ہے۔

انیسویں صدی کی ساتویں دہائی میں نظم کے روایتی معنی و مفہوم نے کروٹ بدلی۔ نتیجے میں 'نئی نظم' کا جنم ہوا۔ ہمارے شعرا نے اس کے روایتی سانچے کو ہی بڑے پیمانے پر نہیں بدلے بلکہ روایتی اسلوب، ہیئت اور انداز و آہنگ، مزاج و مذاق، لب و لہجہ، طریقہ کار اور نفا کو بھی تبدیل کیا۔ اس نئی نظم کے آہنگ، اسلوب، ہیئت، رویے، مزاج، لب و لہجہ، طریقہ کار اور نفا میں کسی نہ کسی اعتبار سے تازگی کا احساس ہوتا ہے، جس سے نئی نظم کا ایک کھرا ہوا اور نیا روپ سامنے آیا اور جسے اس عہد کے تقریباً تمام شعرا نے پسند کیا۔ نظم کے اس نئے سانچے میں اپنے تجربات و مشاہدات اور خیالات کی ترسیل کی کوشش کرتے رہے ان میں سے بعض کو کامیابی ملی اور بعض ناکام رہے۔

نئی نظم کو لے کر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نئی نظم سے کیا مراد لی جا رہی ہے؟

سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کا ادب اپنے زمانے میں نیا ہوتا ہے لیکن نئی نظم میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے 'نئی نظم' کہا گیا۔ دراصل نئی نظم سے مراد وہ نظم ہے جس کے آئینے میں اپنے زمانے کے جذباتی اور ذہنی زندگی کے تمام خدو خال اور نئے مسائل کا عکس نمایاں طور پر نظر آئے، جو کسی انقلابی انداز سے اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے ماحول کی حقیقی تصویر کشی کرنے، جس میں اپنے زمانے کی فرسودہ اور پامال روایات سے بغاوت نظر آئے، جس میں نئے تجربات کی آج سہلکتی نظر آئے، جو ماضی کی ڈگر سے تھوڑا سا ہٹ کر چلے، جس میں نئے زمانے کے بدلے ہوئے احساس، تقاضے اور شعور کی چنگاری نظر آئے، جس میں سوچنے کا نیا انداز ہو، غور و فکر کا نیا آہنگ ہو، جس میں نئے تصورات اور نئے خیالات کے چراغ روشن ہوں، کائنات کو دیکھنے کا نیا نقطہ نظر ہو، زندگی کے نئے معیار اور نئی اقدار کی تلاش ہو، جسے بڑھ کر یوں لگے کہ نظم کا قافلہ زندگی کی نئی اور صحت مندر راہ پر گامزن ہے اسی کو 'نئی نظم' کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نئی نظم کے پس منظر کا مطالعہ کیجیے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اردو میں نئی نظم کی تشکیل و تعمیر میں جن عوامل یا واقعات کی کار فرمائی نظر آتی ہے وہ یہ ہیں: (1) 1957 کی ناکام جنگ آزادی (2) انجمن پنجاب لاہور کا قیام (3) مغربی نظموں کے اردو تراجم (4) مغربی نظموں کے اردو پر اثرات۔ (5) اردو نظم میں ہیئت کے تجربے۔

نئی نظم کے پس منظر کی دیدہ وری کے لیے ہمیں ماضی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہوگا۔ 1857 ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ ناقابل فراموش برس ہے کیوں کہ اسی سال ہماری آزادی چھین لی گئی تھی اور ہم غلامی کی زنجیروں میں قید کر دیے گئے تھے۔ ہمارے نئے حاکم انگریز تھے۔ انگریزی زبان کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ حالات نے انقلابی کروٹ لی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی آئی تھی، ادبی اصناف بھی اس سے متاثر ہوئیں۔ اب تک اردو نے عربی اور فارسی کے علاوہ ملک کی دوسری زبانوں سے ہی استفادہ کیا تھا لیکن اب انگریزی زبان و ادب نے بھی اردو پر اثرات مرتب کرنے شروع کر دیے تھے۔ ہمارے بعض شعرا، ادبا، ناقدین اور ماہرین نے انگریزی زبان کے اثرات قبول کیے اس کے ادب کا مطالعہ کرنے کے بعد انھیں اپنے دور کا اردو ادب پست، سطحی اور کمزور نظر آنے لگا۔ انگریزی ادب کی چکا چوند نے ہمارے علمائے ادب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور وہ اپنے ادب کو ترقی کے دھارے میں لانے کے لیے کوشاں ہوئے۔ ان میں سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی کے اسمائے گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

سر سید شاعر نہیں تھے لیکن شعر فنی کا بڑا شعور رکھتے تھے۔ زرخیز ذہن کے مالک تھے۔

انھوں نے نثر کو اپنا وسیلہ اظہار ضرور بنایا لیکن وہ ادب کے شعری و نثری دونوں ایوانوں کو اہمیت دیتے تھے۔ انھوں نے 1857 کے قیامت خیز حادثے کے بعد اپنی مردہ دل، پامال اور بے وقار، قوم کو باوقار، سر بلند اور زندہ دل بنانے نیز ان میں خود اعتمادی کا جذبہ جگانے کے لیے اردو ادب سے مدد لی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی قوم کی تعمیر و تکمیل میں ادب نہایت کارگر ثابت ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اردو شاعری میں اس وقت بڑی تبدیلی اور اصلاح کی ضرورت تھی۔ اس اہم ضرورت کو سرسید نے محسوس کر لیا تھا اور اس کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوئے تھے۔ سرسید پہلے شخص تھے جنھوں نے اردو ادب کی تصحیح کے تعلق سے اظہار خیال کیا۔ آزاد، حالی اور شبلی کی ذہنی و فکری نشوونما میں سرسید کا نمایاں کردار رہا ہے۔

نئی نظم کی ابتدا میں انجمن پنجاب لاہور کا نہایت اہم کردار رہا ہے۔ نئی نظم کا ہیولہ لاہور کی مٹی سے بنا۔ اس کی فضا میں لاہور کی مٹی کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے۔ اسی سرزمین پر آزاد نے ناظم تعلیمات میجر فلر کی مدد سے 21 جنوری 1865 کو پنڈت من پھول کی صدارت میں 'انجمن پنجاب' کی بنیاد رکھی۔ پنڈت من پھول کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر جی۔ ڈبلیو۔ لیٹرن نے انجمن کی صدارتی ذمے داری قبول کی۔ جس وقت انجمن کی بنیاد رکھی گئی اس وقت اس کا نام 'انجمن اشاعت مطالب مفیدہ' رکھا گیا۔ بعد میں اسے انجمن پنجاب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آگے چل کر کرنل ہالرائڈ کی سرپرستی انجمن کو حاصل ہوئی تو اس نے زبردست ترقی کی، کسی انجمن کا قیام اچانک عمل میں نہیں آ سکتا۔ اس کے قیام سے قبل اس کی بنیاد رکھنے سے متعلق ماحول بنایا جاتا ہے، منصوبہ ترتیب دیا جاتا ہے اور اس منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے مختلف تدابیر سے کام لینا پڑتا ہے۔ انجمن پنجاب کے قیام کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوا آزاد نے انجمن کے قیام کا منصوبہ 1864 میں ہی بنا لیا تھا۔ بقول ڈاکٹر صغیر افرام:

”یہ بات سب پر عیاں ہے کہ نظم جدید کے فروغ کے لیے آزاد نے 1864 سے

ہی راہیں ہموار کرنی شروع کر دی تھیں یعنی اس وقت سے جب وہ پنجاب میں سررشتہ تعلیم میں تراجم پر نظر ثانی اور ڈرتی کے لیے مامور ہوئے تھے۔“¹

یعنی انجمن پنجاب کے قیام سے قبل ہی آزاد کے ذہن میں اس کے بیج بوئے جا چکے تھے لیکن اس منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے انھیں بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ آخر کار انھیں کامیابی ملی اور 21 جنوری 1865 میں انجمن کا قیام عمل میں آیا۔ انجمن پنجاب تو قائم ہو گئی لیکن ابتدا میں اسے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ آزاد انگریزی سرکار کے ملازم تھے اور سرسید کے رفیق خاص بھی، اس لیے لوگوں نے آزاد کی اس کاوش کو ابتدا میں مشکوک نگاہ سے دیکھا، اس کی مخالفت

میں اتر آئے۔ لیکن آزادی ذہن سازی جس مرد مجاہد نے کی تھی اس کا نام سرسید احمد خان تھا۔ سرسید اور ان کے رفقا آزاد کے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کی پشت پناہی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آزادی کشش حالی کو لاہور تک کھینچ لائی۔ 1870 میں حالی لاہور آئے انھوں نے انجمن کی سرگرمیوں میں بہت دلچسپی لی اور انجمن کو ترقی کی راہ پر لاکھڑا کیا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اردو میں 'نئی نظم' کی ابتدا کا سہرا آزاد کے سر جاتا ہے۔ انھیں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ ملک میں نئی تہذیب اور نئے علوم و فنون سارے اقوام کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں بدلتے ہوئے حالات نے نئی نظم کا تصور آزاد کے ذہن میں قائم کر دیا۔ سب سے پہلے انھوں نے ہی اردو میں نئی نظم کے خدو خال، مواد اور موضوعات کی طرف ہمارے شعرا کی توجہ مبذول کرائی۔ ان کی نظم 'شب قدر' اس سلسلے کی پہلی نظم تھی جو 1867 میں منعقدہ انجمن کے پہلے مشاعرے میں پڑھی گئی۔ اس نظم میں آزاد نے اس کی ہیئت میں تو کوئی تجربہ نہیں کیا البتہ اس میں موضوع اور مواد، رنگ و آہنگ، لب و لہجہ اور فکر و احساس کی تازگی و نیا پن ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آزاد نے 1883 میں 'جغرافیہ طبعی کی پہیلی' کے نام سے ایک نظم لکھی جو اردو کی پہلی معرنا نظم کہی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں آزاد کے ایک شاگرد معشوق حسین خان کے حوالے سے پروفیسر حنیف کیفی کا یہ قول ملاحظہ فرمائیں:

”جغرافیہ طبعی کی پہیلی، پر ایک نظم انھوں (آزاد) نے بحر غیر مقفا میں جسے

انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں لکھی ہے۔ اس بحر میں نہ قافیہ نہ ردیف صرف وزن ہی وزن ہوتا ہے۔ اس نظم کا دائرہ اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ خیالات نہایت آسانی سے ظاہر ہو سکتے ہیں اور عمدہ اور فلسفیانہ مضامین نہایت آسانی سے آسکتے ہیں۔ یہ وہ بحر ہے جس میں انگریزی میں ملٹن اور ہکسپیر نے لکھا ہے۔“²

آزاد نے اس نظم کے ساتھ اس مشاعرے میں نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات کے عنوان سے ایک لکچر دیا اس لکچر میں آزاد نے قدیم اور نئی شاعری کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی اور انگریزی شاعری کی ندرت، تازگی، معنویت، صداقت اور تنوع کا احساس دلاتے ہوئے، ہمارے شعرا کو اس سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ نئی نظم کے متعلق آزاد کے خیالات پنجاب کے ایک اخبار آفتاب پنجاب، میں شائع ہوئے تو اسے پڑھ کر ہمارے شعرا میں ایک نیا جوش، ایک نئی امنگ، ایک نیا حوصلہ جاگ اٹھا اور وہ مغربی نظموں کے تراجم سے استفادہ کرنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں انگریزی نظموں کے تراجم بڑے پیمانے پر ہونے لگے۔

انجمن پنجاب کے مشاعروں کی سب سے نمایاں خوبی یہ تھی کہ اس میں مصرعہ طرح کے

بچائے کوئی عنوان دیا جاتا تھا اور شعرائے کرام سے اس موضوع پر نظمیں لکھنے کی درخواست کی جاتی تھی۔ اس طرح اردو شاعری میں ایک نیا اور اپنی قسم کا ایک الگ تجربہ بھی ہوا اور یہ تجربہ کامیاب بھی ہوا۔ یہیں سے اردو شاعری میں نئے طرز کے مشاعرے کا آغاز بھی ہوتا ہے جسے 'مناظرہ' کا نام دیا گیا۔ مناظرہ اس مشاعرے کو کہتے ہیں جس میں صرف نظمیں پڑھی جاتی ہیں۔

اس طرح آزاد، حالی اور دیگر شعرا کی مساعی رنگ لائی اور اردو میں نئی نظم کا آغاز تو ہوا لیکن نئی نظم کی نئی ہیئت کو لے کر آزاد کے علاوہ ان میں سے کسی شاعر نے ابتدا میں کوئی تجربہ نہیں کیا۔ حالی نے انجمن کے مشاعروں میں چار نظمیں پڑھیں جن کے عنوان ہیں: برکھارت، مناظرہ رحم و انصاف، نشاط امید، اور حب وطن۔ یہ نظم کی قدیم ہیئت میں ہیں۔ لیکن یہ نیچرل شاعری کی مثال نہیں، ان میں سادگی و اصلیت کے ساتھ نیا آہنگ و احساس بھی پایا جاتا ہے۔

نئی نظم کے اسی ابتدائی دور میں ہیئت کے نئے تجربے بھی کیے گئے۔ یہاں اس تعلق سے مختصراً اظہار خیال کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیوں کہ نئی نظم ایک طرح سے ایک نیا شعری پیکر یا ایک نیا شعری فارم بھی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر نئی چیز کو فوری طور پر قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ قبول عام ملتا ہے۔ نظم میں ہیئت کے تجربوں کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی:

”فنی سانچوں میں شکست و ریخت کی کوششیں اس دور میں بھی ہوئیں لیکن

اس کا ادبی مزاج بہت دیر تک ان تبدیلیوں سے مانوس نہ ہو سکا۔“³

نئی نظم میں ہیئت کے تجربوں کا آغاز مغربی نظموں کے تراجم سے ہوا۔ مغربی نظموں کے تراجم نے نئی نظم کے لیے راہ ہموار کی اس سلسلے میں سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے شاعر غلام مولانا قلق میرٹھی ہیں۔ قلق میرٹھی شاعر تھے، انھوں نے طبع زاد نظمیں بہت کم لکھیں۔ لیکن ان کے تراجم بہت مقبول ہوئے۔ انھوں نے جن مغربی نظموں کے تراجم کیے وہ جواہر منظوم کے نام سے 1864 میں شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ اس مجموعے کو اردو کا پہلا منظوم ترجمہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیوں کہ اس سے قبل ایسا کوئی مجموعہ نظر نہیں آتا ہے۔ جواہر منظوم کی نظموں کی فہرست اس طرح ہے:

- 1- اوصاف اخلاق، 2- بیان کر مک، 3- حکایت پسرنا خدا، 4- بیان جنت، 5- میراباپ کشتی بان ہے، 6- بیان ہندوستان، 7- داستان اندھے لڑکے کی، 8- داستان شاہ کین یوٹ کی، 9- قصہ ویم ٹیل، 10- خواہش طفل، 11- عرضی موش محبوس، 12- لڑکپن کی پہلی مصیبت، 13- دربان تیز حق و باطل، 14- ذکر بابائیل بدیسی کا، 15- سادگی طبیعت کی خواہش۔

قلق کے بعد ترجمہ نگاری میں اہم نام نظم طباطبائی کا ہے۔ انھوں نے نامس گرے کی نظم

الٹی (elegy) کا اردو ترجمہ 'گورغریباں' کے نام سے کیا جسے اردو میں بہت پسند کیا گیا۔ نظم طباطبائی پہلے شاعر تھے جنھوں نے نئی نظم کے فنی سانچے میں تبدیلی کی۔ حالانکہ یہ تبدیلی ترجمے کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، یہیں سے اردو نظم میں ہیئت کے تجربے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ 'گورغریباں' میں بند کا نیا تصور ملتا ہے۔ یہ ترکیب بند، ترجیع بند یا محض و مسدس کے بند سے مختلف ہے۔ عبداللیم شرر نے اپنے رسالے 'دل گداز' میں اس نظم کو شائع کیا اور اس پر اپنا مختصر تاثر بھی لکھا کہ اردو میں اسٹیمز 1 فارم اسی نظم سے شروع ہوتا ہے لیکن یہ فارم بھی اگرچہ چار چار مصرعوں کے قطعے کی ہی ایک صورت تھی، اردو میں بہت دنوں تک نامانوس رہا اور اسے بھی بہت دنوں بعد قبول عام نصیب ہوا۔ اس کے علاوہ شرر نے ایک اور نیا تجربہ کیا۔ انھوں نے اردو میں نظم معری اور آزاد نظم کو رواج دینے کی کوشش کی۔ شرر نے خود بھی اس طرح کے ترجموں کی ہمت افزائی کی دوسروں کو بھی اس جانب راغب کیا۔ سر عبدالقادر نے 'مخزن' میں اس پر خاص توجہ دی۔ پھر اس دور کے دوسرے رسائل میں بھی منظوم ترجمے شائع ہونے لگے۔ لیکن یہ منظوم تراجم زیادہ تر انگریزی شاعری کے رومانی شعرا کی نظموں کے ہیں۔ اس زمانے کے نئے اور پرانے بھی اردو شعرا نے ترجمہ نگاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آزاد، ظفر علی خاں، عزیز لکھنوی، حسرت موہانی، غلام بھیک نیرنگ، سرور جہاں آبادی، احسن لکھنوی، ضامن کٹوری، محمود خان شیرانی، آصف علی پیرسٹر، بلوک چند محروم، پنڈت دتاتریہ کپنی، طالب بناری، اظہر علی آزاد کا کوری، اوج گیادی میرنذیر حسین انبالوی وغیرہ جیسے کئی شعرا نے اس طرف توجہ دی۔

انگریزی نظموں کے ان تراجم سے یہ تو ہوا کہ اردو نظم کی فضا اور اس کا منظر نامہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا لیکن اس دور کی نئی نظموں کا مطالعہ کیجیے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے انگریزی نظموں کو بھی اردو نظم کے مزاج و مذاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ البتہ اس دور میں نادر کا کوری ایک ایسے شاعر تھے جنھوں نے اپنے ترجموں کے ذریعے اردو نظم کو ایک نیا ذائقہ دیا۔ لیکن ان کی اس کوشش کے سبب ان کے فن کے امکانات بروئے کار نہ آسکے۔ انگریزی نظموں کے تراجم سے اخذ و استفادے کے اس دور میں سب سے زیادہ جس شاعر نے متاثر کیا وہ اقبال ہیں جنھوں نے نئی نظم کی تشکیل و تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ اقبال نے ایسی نظم کو فروغ دیا جو حالی، شبلی اور اکبر کے رنگ سخن سے بالکل مختلف اور الگ ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی نظموں میں ہیئت کا کوئی بڑا انحراف نہیں ملتا لیکن نئی نظم کا نیا رنگ و آہنگ اور احساس ان کی نظموں میں ضرور پایا جاتا ہے۔

اقبال کے ہم عصروں میں سیما اکبر آبادی، علی اختر حیدر آبادی، حفیظ جالندھری، ساغر نظامی، روش صدیقی، جمیل مظہری، حامد اللہ افسر، جوش ملیح آبادی، احسان دانش، اختر شیرانی، اور

مسعود ذوقی وغیرہ نے اس طرح کی نظم نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ نئی نظم کی ہیئت اور اسلوب کے تجربے کے سلسلے میں جن شعرا نے اس عہد میں اہم کارنامے انجام دیے ان میں عظمت اللہ خاں کا نام سرفہرست ہے۔ وہ غزل کے سخت مخالف تھے اور اس کی گردن بے تکلف ماردینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ نظم میں بحر و کو ہندوستانی موسیقی میں ڈھال کر انھیں پک دار بنانے کے خواہش مند تھے۔ وہ نظم کے مزاج، اس کی زبان اور اسلوب میں ہندوستانییت پیدا کرنا چاہتے تھے گو کہ ان کے تجربے ہماری شاعری پر زیادہ اثر نہیں ڈال سکے لیکن ان کی نظموں کی زبان و مزاج اور ان کی نرمی سے آگے چل کر میراجی نے آزاد نظم کے سلسلے میں بہت فائدہ اٹھایا۔

نئی نظم اپنی ہیئت کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس کی جو مشہور ہیئتیں ہیں وہ یہ ہیں نظم معرا، آزاد نظم اور نثری نظم اور ان کے علاوہ سانیٹ، ثلاثی، ماہیا وغیرہ ہیں۔ ان میں سے بھی اردو میں سب سے زیادہ نظم آزاد کو فروغ حاصل ہوا۔

نظم معرا میں تمام مصرعے برابر ہوتے ہیں لیکن قافیہ نہیں ہوتا۔ بس یہی اس کی اہم شناخت ہے۔ نظم معری ہماری شاعری میں انگریزی شاعری کے توسط سے داخل ہوئی۔ انگریزی میں اسے بلیٹک ورس کا نام دیا گیا۔ اس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اس لیے شاعر کو آزادی ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک خاص وزن مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن اردو میں اس کی پابندی نہیں کی گئی کیونکہ یہ شرط اردو شاعری کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے ہمارے شعرا نے اس کے لیے الگ الگ اوزان اختیار کیے۔ اختر الایمان کی ایک معرا نظم کل کی ایک بات بطور مثال حاضر ہے:

ایسے بیٹھے تھے ادھر بھیا تھے دائیں جانب
اپنی سرال کے کچھ قصے 'لطیفے' باتیں
سامنے اماں وہیں کھولے پٹاری اپنی
جھنجھلاتی تھیں کبھی طنز سے کچھ کہتی تھیں
وقفے وقفے سے کبھی دونوں میں چشمک ہوتی
منجھلی آیا کبھی آتی تھیں کبھی جاتی تھیں
کانغذات اپنی اراضی کے لیے بیٹھے تھے
اور اک آن میں محفل ہوئی درہم برہم
تقویت ذہن نے دی ٹھہر و نہیں خون نہیں
آزاد نظم اپنے اسلوب کی وجہ سے پابند نظم اور نظم معرا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں

مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اراکین بحر کی تعداد بھی کم و بیش ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک بحر ہوتی ہے۔ آزاد نظم بھی ہماری شاعری میں مغرب کے اثر سے آئی ہے۔ اردو میں نظم کی اس ہیئت کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس میں نہ قافیے کی پابندی ضروری ہے نہ ردیف کو لازم سمجھا جاتا ہے، نہ ہی بحر کو اپنانے کی کوئی شرط روا ہے لیکن ہمارے شعرا نے اس باب میں بھی اپنی شاعری کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ہیئت میں ہلکی سی تبدیلی کی۔ اس میں بحر کو لازم سمجھا۔ اس لیے اردو کی آزاد نظم میں بحر ہوتی ہے، اراکین بحر اور اس کی صوتی بندشوں کی پابندی ہوتی ہے۔ البتہ جس طرح نظم معری میں بحر کے مقررہ اوزان کا پایا جانا ضروری ہے، اس طرح کی کوئی قید آزاد نظم میں روا نہیں رکھی جاتی ہے۔ لیکن کسی ایک بحر کے کم و بیش اراکین کا ہونا لازم ہے یہ اراکین بحر کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مصرعے چھوٹے یا بڑے ہو سکتے ہیں مثلاً کسی نظم کے پہلے مصرعے میں جو بحر استعمال کی گئی ہو وہی بحر آخر تک اس نظم میں استعمال کی جاتی ہے۔ اردو شعرا نے نظم آزاد میں ان اراکین بحر کا استعمال کسی مصرعے میں کم از کم ایک بار اور اس سے زیادہ چھ بار بھی کیا ہے جیسے خندوم کی ایک معروف نظم 'سنانا' ہے جس میں چار مرتبہ رکن فاعلن کی تکرار ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

کوئی دھڑکن / نہ کوئی چاپ

نہ نچل / نہ کوئی موج

نہ ہلچل / نہ کسی سانس کی گرمی

نہ بدن / ایسے سناٹے میں اک آدھ توپنا کھڑکے

کوئی پگھلا ہوا موتی / کوئی آنسو

کوئی دل / کچھ بھی نہیں

کتنی سنسان ہے یہ راہ گزرا / کوئی رخسار تو چمکے، کوئی بجلی تو گرے۔

('سنانا' خندوم محی الدین)

اردو میں نئی نظم کے ہیئتی تجزیوں کے نتیجے میں نثری نظم کا بھی ظہور ہوا ہے۔ حالانکہ اردو شاعری میں نئی نظم کی اس ہیئت کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ بھی انگریزی شاعری کے توسط سے ہماری شاعری میں داخل ہوئی اس میں نہ قافیہ لازم ہے نہ ردیف کی پابندی کی جاتی ہے نہ بحر کو اہم گردانا جاتا ہے نہ ہی وزن کو روا رکھا جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی لازمی شے ہے تو وہ ہے آہنگ۔ بس یہی آہنگ ہے جو اسے نثر کے دائرے سے نکال کر نظم کے احاطے میں کھینچ لاتا ہے۔ نثری نظم میں شعریت اور غنائیت کا پایا جانا بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ پروفیسر صادق

کے مطابق اردو میں نثری نظم کے آغاز کا سہرا منٹو کے سر جاتا ہے انھوں نے اپنے ایک مضمون 'اردو کی اولین نثری نظم اور منٹو میں منٹو کی ایک نثری نظم کو بطور نمونہ پیش کیا ہے اور کہا کہ: "منٹو نے یہ نظم 'زندگی' نامی ایک فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے قلم بند کی تھی یہ تبصرہ منٹو کے مضامین کے عنوان شائع شدہ کتاب میں بھی دیکھا جاسکتا ہے جو 1942 میں پہلی بار ہوئی تھی۔" 4

نثری نظم میں آہنگ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں یہاں اختر الایمان کی ایک نثری نظم جس میں آہنگ اور شعریت کے ساتھ ساتھ غنائیت بھی ہے بطور نمونہ پیش کی جاتی ہے:

یہی شاخ تم جس کے نیچے کسی کے لیے چشم نم ہو یہاں اب سے کچھ سال پہلے
مجھے ایک چھوٹی سی بچی ملی تھی جسے میں نے اپنی آغوش میں لے کے پوچھا تھا بیٹی!
یہاں کیوں کھڑی رو رہی ہو مجھے اپنے بوسیدہ آئینل میں پھولوں کے گہنے دکھا کر
وہ کہنے لگی: میرا ساتھی اُدھر اس نے انگلی اٹھا کر بتایا 'اُدھر' اس طرف ہی.....

جدھر اُوں نچے خلوں کے گنبد، ملوں کی سیہ چنیاں آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑی ہیں،
یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں سونے چاندی کے گہنے ترے واسطے لینے جاتا ہوں راہی!

(’عہد وفا‘، اختر الایمان)

غرض نظم میں ہیئت کے ان تجربوں کا خاص اثر معرا نظم اور آزاد نظم پر نظر آتا ہے۔ معرا نظم کے مقابلے آزاد نظم کو ہمارے شعرانے زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے خیالات کی ترسیل کے لیے استعمال کیا۔ اردو نظم میں ترجمہ نگاری اور ہمبختی تجربات کے اس دور کے بعد نئی نظم میں طبع آزمائی کرنے اور ترجمے کے ذریعے اس کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے والے شعرا میں تاجور نجیب آبادی، میاں بشیر احمد، منصور احمد، حامد علی خان، عبدالرحمن بجنوری، سید ہاشمی فرید آبادی، اختر جونا گڑھی اور اختر شیرانی پیش پیش نظر آتے ہیں۔

تاجور نجیب آبادی 'مخزن' اور 'ہمایوں' ان معروف رسائل کے مدیر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں انھوں نے اپنے دور میں ان رسائل توسط سے نظم معرا کو فروغ دینے میں زیادہ توجہ صرف کی۔ شاعری کے سخت قوانین کے خلاف تھے۔ ان میں لچک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انھوں نے عظمت اللہ کی طرح عروض کی سخت گیری پر اعتراض کیا۔ وہ نظم اور اس زبان اور امیجری کو ہندوستانی مزاج سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے، مگر چونکہ وہ خود ایک کم صلاحیت شاعر تھے، اس لیے ان کا زیادہ اثر نہیں لیا گیا، پھر بھی ان کی کوشش بے کار نہیں گئی۔ میاں بشیر احمد اور حامد علی خاں نے نظموں میں ترجمہ نگاری کی روایت کو مستحکم کیا۔ ان کے ترجمے 'مخزن' اور 'ہمایوں' میں شائع ہوتے تھے۔ ان کے ترجمے اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ اردو کی مثنوی یا

قصیدے کے طرز پر نہیں کیے گئے بلکہ ان میں ہیئت اور اسلوب کی جدتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ انجم پنجاب کے قیام کے بعد نئی نظم کا رواج آہستہ آہستہ عام ہوتا گیا۔ لیکن 1936 تک نظم میں ہیئت اور اسلوب کے ان تجربوں کی بدولت نئی نظم کا چہرہ واضح نہیں ہوا تھا، اس کی صحیح شکل و صورت اور اس کا مکمل نکھرا ہوا چہرہ اردو میں ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے رجحان کی ابتدا کے بعد سامنے آیا۔

نئی نظم مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی ہمارے عہد تک پہنچی ہے۔ اس کا پہلا دور 1864 سے 1936 تک، دوسرا دور 1936 سے 1955 تک، تیسرا دور 1955 سے 1980 تک اور چوتھا دور 1980 سے آج تک کو محیط ہے۔ آج بھی اس کا سفر جاری ہے۔ اردو میں نئی نظم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ 1936 کے بعد روشن ہوئی۔ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے رجحان کے آغاز کے بعد جن نظموں میں نئی نظم کا واضح، صاف و شفاف چہرہ نظر آتا ہے ان میں سے چند اہم نام اور ان کی ایک ایک نظم کے عنوان یہاں پیش کیے جاتے ہیں: اسرار الحق مجاز، آوارہ، ن۔م۔ راشد، سبوا، میراجی، فیض، تنہائی، میراجی، سمندر کا بلاوا، مخدوم چاند تاروں کا بن، جاں نثار اختر، آخری ملاقات، احمد ندیم قاسمی، ریسٹوراں، یوسف ظفر، 'وادی نیل'، قیوم نظر، اکیلا، سلام، مچھلی شہری، ڈرائنگ روم، اختر الایمان، تہذیبی، مجید امجد، آٹو گراف، ضیا جالندھری، جاہ جواداں، ساحر لدھیانوی، مرے عہد کے سینو!، کیفی، اعظمی، ایک لمحہ، گوپال متل، 'ہیرو'، عزیز حامد مدنی، شہر کی صبح، خورشید الاسلام، پیاس، کمال احمد صدیقی، 'بادبان'، منظر سلیم، ذہن کے تجربے، وزیر آغا، کوہ ندا، منیر نیازی، میرے دشمن کی موت، بلراج، کوئل، کاغذ کی ناؤ، خلیل الرحمن اعظمی، میں گوتم نہیں ہوں، حمایت علی شاعر، تضاد، شاذ، تمکنت، رجبگا، وحید اختر، کھنڈر، آسیب اور پھول، شفیق فاطمہ، شعری، رت، مالا، حمید سہروردی، ایک نئی بات، سلیم محی الدین، اے غزہ کے بچو! وغیرہ۔

نئی نظم کی دنیا بھی مختلف و متضاد کیفیات سے معمور ہے۔ اس میں عشق کا نیاز ہے، حسن کا انداز ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے اور رنگینی دہر کا ذکر بھی۔ اس میں سے ہے، مینا ہے، رندی ہے، پارسائی ہے، فلسفہ ہے، تصوف ہے، کون سی بات، کون سا مسئلہ، کون سا حادثہ، کون سا واقعہ اور کون سا موضوع ہے جو اس کے پیانے میں نہیں سا سکتا؟ غرض کہ ہر چیز کو نئی نظم نے اپنے دامن خیال میں جگہ دی ہے۔ اس نے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ حیات و کائنات کے ہر موضوع کو اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صنف سخن کبھی زوال پذیری کے دور سے نہیں گزری۔

غرض نئی نظم کا سفر (150) برس پر محیط ہے اس عرصے میں اس نے غزل کے قدم بہ قدم

ترقی کی۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس نے غزل کو بھی پیچھے کر دیا تھا۔ یہ دور آزاد، حالی اور عظمت اللہ خان وغیرہ کا دور تھا لیکن غزل کی ہر دل عزیز اور محبوبیت نے اسے اول مقام پر زیادہ دن رہنے نہیں دیا۔ آج غزل کے بعد اردو کی سب سے زیادہ پسندیدہ صنف سخن 'نئی نظم' ہے۔ کل بھی اس کی اہمیت مسلم تھی آج بھی ہے اور آگے بھی اس کے امکانات روشن ہیں۔

حواشی

1. ڈاکٹر صغیر افرام، اردو شاعری تنقید و تجزیہ، ناشر علی ہیر پبلشنگ پبلی کیشن، علی گڑھ، 2013ء، ص 205۔
2. اردو میں نظم معر اور آزاد نظم، پروفیسر حنیف کیفی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، 2003ء، ص 264، 265۔
3. ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی، نئی نظم کا سفر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، 2011ء، ص 9۔
4. اردو کی اولین نثری نظم اور منثور پروفیسر صادق، متنوع عصر حاضر کے آئینے میں، مرتبہ محمد حسین پرکار، ہندوستانی پرچار سہما، ممبئی، 2013ء، ص 27۔

❖

Mr. Shaikh Maheboob
Assistant Professor, Department of Urdu
Shivaji Mahavidyalaya, Udgir-413517, (MS)
Mob:- 07588977543

محمد ممنون عالم

نئی نظم میں وجودیت کا آفاقی تصور

بیسویں صدی کے نصف اوّل میں دو عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں (Devastations) نے ان تمام ازلی وابدی قدروں کو جو انسانی شرافت واصلت کی علامت تھیں یکسر مٹتے ہو گئیں۔ یگانگت، اخوت و بھائی چارگی اور رواداری (Toleration) جیسے پرشکوہ الفاظ مہمل قرار پائے۔ سارا یورپ اور امریکہ روحانی بحران (Spiritual Crisis) اور خلفشار کا بری طرح شکار ہو گیا۔ روایتی اقدار کی شکست و ریخت اور اس میں جمود و قسطل کے متبادل کوئی مسلک نہ ہونے سے اجنبیت، تنہائی (Solitude)، مایوسی (Frustration) و محرومی، ذہنی کرب (Mental Agony) اور اذیت کے احساس نے جنم لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کرہ ارض (Globe) پر بسنے والے انسان اس وسیع و عریض گیتی میں اپنے آپ کو جلا وطن (Exile) محسوس کرنے لگا۔ نیز انسانی وجود (Human Existence) بھی بے معنی، فضول، لغو اور بے نکتہ نظر آنے لگے۔ چنانچہ اسی بے یقینی کے طعن سے ایک جدید اصطلاح (Terminology) وضع کی گئی جسے لاطینی (Absurd) کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ جو شے مقصد (Goal) سے عاری ہو اسے لاطینی کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ ہر چند کہ لاطینی (Absurdity) اور بے مقصدیت ادبی تاریخ میں کوئی نیا موضوع نہیں ہے بلکہ متعدد مصنفوں کی تخلیقی کاوشوں میں اس کے دھندلے نقوش مل جاتے ہیں۔ لیکن گذشتہ سوسال کے دوران اس نے ایک مخصوص معنی اختیار کر لیے ہیں۔ بقول J.A.Cuddon

"This is Partly, no doubt owing
to need to provide an explanation
of man's apparently purpose less
role and position in a universe
which is popularly imaging to
have discernible reason for existence"